

СВОЙСТВА СВЯЗЫВАЮЩИЕ -ЗАГУШАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ

Муталипова Дилоромхон Бахтиёржон кизи – ассистент кафедры
Органической и физколлоидной химии БухГУ.

Амонов Мухтор Рахматович – д.т.н, профессор кафедры *Общей и
неорганической химии БухГУ.*

Аннотация. Изучено свойства связывающие-загущающие композиции на основе водорастворимых полимеров. Выявлено зависимость поверхностного натяжения крахмальных клейстеров различной концентрации крахмала и ПВС.

Ключевые слова: композиция, ткань, свойства, загуститель, адгезия, концентрация, модифицированный крахмал, поливиниловый спирт, свободная поверхностная энергия, реологические процессы.

Annotation. The properties of binding-extinguishing compositions based on water-soluble polymers have been studied. The dependence of the surface tension of starch paste of different starch and PVA concentrations was revealed.

Keywords: composition, fabric, properties, thickener, adhesion, concentration, modified starch, polyvinyl alcohol, free surface energy, rheological processes.

В настоящее время получены синтетические материалы, например, препараты из синтетических гомо - и сополимеров, которые позволяют вести шлихтование без применения пищевых продуктов. Но эти препараты имеют высокую цену, труднодоступны и не обладают многофункциональностью по отношению к волокнам различного химического строения, трудно вымываются из поверхности ткани, резко увеличивают расход препаратов для промывки после печати, соответственно возрастает время промывки ткани, кроме того, необходимо отметить важное, что в процессе клеивании шелковой ткани только с синтетическими полимерами в процессе сушки ткани

происходит недостаточное взаимодействие связывающие -загушающие с шелковой, что является основным негативным явлением процесса, который затрудняет осуществление набивки шелковой ткани.

Поэтому, с целью снижения расхода пищевого крахмала, поиск и разработка технологий и способов обработки шелковой ткани препаратами из водорастворимых полимеров на основе модифицированный крахмал ПВС и АЭ весьма актуален, тем более, что по этой проблеме практически отсутствуют научные исследования и он является малоизученным. Вопрос создания связывающие -загушающие препаратов для шелковой ткани с применением модифицированного крахмала, их сочетания с некоторыми водорастворимыми синтетическими полимерами, введение в их состав текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ) специального назначения отражены лишь в незначительных работах [1-3].

Следует отметить, что при физико-химических параметрах процесса приготовления связывающие -загушающие возможно взаимодействие между группами полимеров, и реакционноспособными группами ПВС и АЭ. Продукты, образующиеся в результате этого взаимодействия, содержат, в частности, амидные -CONH-, карбамидные-, -NHCONH-, карбаматные – OCONH₂, сложноэфирные -OSO - и др. группы. Наличие их в макромолекулах полимерной композиции позволяет улучшать эластические, структурно-механические свойства, уменьшить электроотрицательность адгезивной пленки, формирующейся на шелковом ткане в процессе клеивани при связывании.

Исходя из теоретического соображения известно, что необходимым общим условием стабильного существования поверхности раздела между двумя фазами является положительное значение свободной энергии образования поверхности раздела. Свободная поверхностная энергия – работа переноса молекулы из объема жидкости на поверхность. При том свободная энергия, отнесенная к единице площади поверхности, эквивалентна

поверхностному натяжению, определяемому как сила, действующая на единицу длины.

Поверхностное натяжение является следствием существования внутреннего давления – силы, втягивающей молекулы внутрь жидкости и направленной перпендикулярно поверхности. Внутреннее давление тем выше, чем полярнее вещество, т.к. причиной его является действие молекулярных сил и, следовательно, чем сильнее межмолекулярные взаимодействия, тем выше поверхностное натяжение.

Введение в крахмальные клейстеры ПВС сопровождается реакцией комплексообразования, что, в свою очередь, приводит к изменениям межмолекулярных взаимодействий. Можно предположить, что поверхностное натяжение системы на основе крахмала при введении в нее ПВС будет значительно меняться. Кроме того, если поверхностное натяжение отдельных чистых жидкостей заметно различается, добавление одной жидкости к другой, обычно, приводит к значительному уменьшению ее поверхностного натяжения.

Рис. Зависимость поверхностного натяжения и краевого угла смачивания крахмального раствора от содержания ПВС в них: 0,5 – 1% крахмала; 1 – 2% крахмала + 0,1% ПВС; 1 – 3% крахмала + 0,2% ПВС; 1

– 4 % крахмала + 0,3% ПВС; 1 – 5% крахмала + 0,4 % ПВС; 1 – 6% крахмала + 0,5% ПВС

На рис. показана зависимость поверхностного натяжения крахмальных клейстеров различной концентрации крахмала и ПВС. Поверхностное натяжение композиционных клейстеров определяли методом отрыва кольца. На рис. видно, что с повышением концентрации крахмала в отсутствие ПВС поверхностное натяжение растворов повышается, что может быть объяснено повышением вязкости растворов, образованием крупных агрегатов. Введение же в систему ПВС приводит к снижению поверхностного натяжения

Как и следовало ожидать, исследование поверхностного натяжения системы на основе крахмала с введением в нее ПВС показало, что введение до 0,5 % ПВС способствует снижению поверхностного натяжения системы. При последующем повышении концентрации ПВС поверхностное натяжение повышается.

Из полученных данных можно было ожидать, что изменение поверхностного натяжения раствора крахмала при его модификации ПВС приведет к изменению способности смачивания поверхности и проникновению вглубь шелкового материала.

Способность смачивания поверхности шелковой ткани 1,5% - ным крахмальным клейстером с различным содержанием ПВС определяли по значению краевого угла смачивания.

Краевой угол смачивания – это угол, составленный касательной к поверхности капли и твердой поверхностью, на которую капля помещена.

Низкое поверхностное натяжение и хорошее смачивание являются важными предпосылками для обеспечения хорошей адгезии.

Адгезия – это сложный комплекс физико-химических явлений, результатом которых является появление межмолекулярного взаимодействия. Адгезионная прочность пропорциональна глубине затекания адгезии в субстрате. Поэтому адгезионная прочность зависит, в основном, от микро реологических процессов. Микро реологические процессы, происходящие на

границе адгезив-субстрат, рассматриваются в качестве первой стадии установления адгезионной связи. Межмолекулярное или химическое взаимодействие на границе раздела шелковой ткани- связывающие - загущающие является основным фактором, обеспечивающим связь между фазами. Оно определяется такими свойствами полимеров композиции, как их физико-химическое строение, надмолекулярная структура, особенностями растворителей и пластификаторов, введенных в полимерные адгезивы для улучшения адгезионных свойств.

Литература

1. Majidov A.A., Ismatova R.A., Amonov M.R. Complete use of water-soluble polymer composition. Monography. LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2020. -168p.
2. Мажидов А.А., Амонов М.Р., Равшанов К.А., Содикова С.Ш. Исследование влияние температуры времени промывки и состава печатной краски на смываемость загусток. Композиционные материалы: Научно-технический и производственный журнал. 2008. -№ 3. –С. 92-94.
3. Мажидов А.А., Мардонова М.С., Муратова Г.С. Prinining and technical properties of cotton fabrics prinned by thickening polimer compositions. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. -2019. – N. 11-12. Vienna 2019. –Pp. 45-47.
4. Мажидов А.А., Каршиева Д.Р., Очилова Н.Р. Физико-химические свойства напечатанных хлопчатобумажных тканей с загусткой на основе модифицированного крахмала с карбоксиметилцеллюлозой и серициом полимерной композиции. Universum: технические науки: научный журнал. 2019. – № 11 (68). Часть 3. –С. 33-37.
5. Мажидов А.А., Амонов М.Р., Очилова Н.Р., Ибрагимова Ф.Б. Физико-химические основы загущающих систем для печатания хлопчатобумажных

тканей. Композиционные материалы: Научно-технический и
производственный журнал. 2020. -№ 2. –С.3-7.